

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

GLOBAL FORUM ON 21ST CENTURY EDUCATION STRATEGIES

VOLUME 2, ISSUE 1

LONDON, GREAT BRITAIN - 2026

**GLOBAL FORUM ON 21ST CENTURY
EDUCATION STRATEGIES**

International scientific conference

**GLOBAL CONGRESS
ON 21ST CENTURY
EDUCATION
STRATEGIES**

**April - 2026 year
ISSUE - 1**

**LONDON
GREAT BRITAIN - 2026**

**ICI JOURNALS
MASTER LIST**

TALABALARDA O‘ZINING MUSTAQIL KARIYERASIN SHAKILANTRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

University of business and science
Psixologiya yo‘nalishi 3-kurs talabasi
ABDULLAYEVA MADINAXON JAMOLITDIN QIZI

Annotatsiya: Ushbu maqolada, respublikamizda so‘nggi yillarda lider ayollarni shakllantirish, yoshlar yetakchilari, hokim yordamchilari va xotin-qizlar faollarini tayorlash sohasida qator tub islohotlar amalga oshirilib, zarur huquqiy-me‘yoriy asoslari yaratildi. Davlat xizmatidagi mas‘ul lavozimlar shakllantirilgan. Jahon taraqqiyoti tajribasida inson kapitalini rivojlantirish professional mavqeini belgilab beruvchi omillar ichida eng muhimi sanalib, bu yo‘lda har bir shaxsga o‘z salohiyatini ro‘yobga chiqarishi uchun munosib shart-sharoitlar yaratish

Tayanch so‘zlar: «vertikal», «gorizontal», «aralash» ko‘rinishdagi «professional karyeraga erishgan xotin-qizlar» va «karyerani maqsad qilgan talaba qizlar, «Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash» va «Yoshlar dasturi»

KIRISH

Professional karyera yo‘nalishlari, ya‘ni «vertikal», «gorizontal», «aralash» ko‘rinishdagi «professional karyeraga erishgan xotin-qizlar» va «karyerani maqsad qilgan talaba qizlar»ning ustuvor faoliyat turi va (yoki) egallagan mavqeiga ko‘ra, motivlar reytingida karyera tasavvuri bir- biridan tubdan tafovutlanadi. Ushbu natijalar sinaluvchilarning standartlashtirilgan intervyuga bergan javoblari orqali qo‘lga kiritildi. Har ikkala toifa sinaluvchilar tomonidan e‘tirof etilgan motivlar reytingi orasidagi o‘zaro aloqa Spirmen mezoni bo‘yicha muhim korrelyatsion bog‘liqlikka ega bo‘lib, buni biz quyidagi sharhlar orqali batafsil tushuntirishga harakat qildik. Masalan, professional karyeraga erishgan xotin-qizlar sanalgan «Kelajak liderlari», «Rahbar ayollar maktabi» tinglovchilari va «Zulfiya» nomidagi Davlat mukofoti sovrindorlarining 90,3 foizda ayni vaqtda faoliyatni tanlanilishi va davom ettirilishiga sabab bo‘lgan motivlar ichida birinchi o‘rinda «mas‘uliyatli jamoada va obro‘li shaxslar bilan ishlash

imkoniyati»ning mavjudlik motivi qayd etilgan. Buning sababi sifatida «professional karyeraga erishgan xotin-qizlar» sanalgan ushbu toifa sinaluvchilar faoliyat yuritayotgan tashkilotlardagi lavozimlarini o‘zaro manfaatdorlik negizida,

«Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash» va «Yoshlar» borasida davlat siyosati darajasidagi muhim normativ-huquqiy hujjatlar va (yoki) Prezident tashabbusi asosida tashkil qilinganligi bilan izohlashadi. Tadqiqot ishimizning mazkur bosqichida respublikamiz bo‘yicha xizmat pillapoyalarida o‘sgan 10 000 lab xotin-qizlardan faqatgina 113 nafari, shuningdek, mamlakatimizdagi xotin-qizlarga bo‘lgan davlat siyosatidan ilhomlanib, karyerani tanlagan 100 000 lab talaba-qizlarimizdan 112 nafari sinaluvchi sifatida qatnashdi.

Ikkinchi o‘rinda tanlangan motiv sifatida 84,7 foiz «hududda va (yoki) yoshlar, xotin- qizlarga yaratilgan komfort sharoitlar» tanlangan. Uchinchi o‘rinda tanlangan motivlar reytingida 83,3 foiz karyera egalari «referent guruh tavsiyasiga asosan» karyeraga kirishganliklari ijtimoiy- psixologik jihatdan ahamiyatli hodisalardan biri sanaladi. Sababi sifatida hududda yaratilgan komfort sharoitlar, odatda kasbiy faoliyat jozibadorligini oshirib, dunyo darajasidagi obro‘li ayollarni mahalliy xotin-qizlar bilan ishlashga hamda ular o‘rtasida ishonchni shakllanishiga olib kelishini, alohida e’tirof etish mumkin. Masalan, bunday davlat fuqarolik xizmatchisining rotatsiyasi joylarda mahalliy xotin-qizlarimizning shaxsiy va kasbga oid sifatlarini rivojlantirishga, professional faoliyati samaradorligini oshirishga, ular orasida rahbar kadrlar zaxirasini shakllantirishga asos bo‘lgan.

Karyerani maqsad qilgan talaba qizlarning natijalari ham xuddi yuqoridagi respondentlar guruhi ko‘rsatkichlariga yaqinligi bilan ahamiyatli sanaladi. 88,0 foiz sinaluvchi karyerani rejalashtirish va uni tashkil etishiga birinchi darajali motiv sifatida «mas’uliyatli jamoada va obro‘li shaxslar bilan ishlash imkoniyati»ni e’tirof etishgan. Ushbu toifa respondentlar, odatda shaxsiy rivojlanish darajasi natijalari faqatgina o‘z ustozlari va oldindan bu mavqeidan xabardor shaxslar (masalan, ota-onalar) o‘rtasida ma’lum bo‘lganligi bois ham, ustozlar (hatto yaqin qarindoshlar) orasidagi obro‘-e’tiborga sazovor shaxslarning mavjudligi, ularga alohida mas’uliyatni yuklagan. Sababi, meritokratiya tamoyiliga binoan ushbu shaxslar o‘zlarini yuksaltirish borasida jamiyatning teng huquqli a’zosi sifatida bo‘lishsa-da, ammo ijtimoiy- psixologik nuqtai nazardan qaraganda bo‘lajak rahbar kadr sifatida tanlanishshlarida alohida tayyorgarlik kerakligini yaxshi bilishadi.

Ikkinchi darajali motiv sifatida «hududda yoshlar, xotin-qizlarga yaratilgan komfort sharoitlar»ni 80,0 foiz talaba-qiz o'z javoblarida qayd etishgan. Ushbu javoblar odatda AnDU vakillari javoblarida ko'proq aks etgan. AnDU da tahsil olayotgan qizlarning aksariyati Andijon viloyatidan ekanligi ma'lum, ya'ni mahalliy aholi vakili bo'lishgani sababli, hududda yaratilgan komfort shart-sharoitlardan, ilgari bir-biri bilan tanish bo'lgan shaxslar ustoz-shogird tamoyili asosida birgalikda karyerani rejalashtirishga muvaffaq bo'lishgan.

Professional karyeraga erishgan xotin-qizlardan farq qilgan holda, 78,0 foiz ushbu toifa sinaluvchilar tomonidan «amalga oshirayotgan faoliyat turining atrofdegilarga foyda keltirishi va vatan ravnaqiga qo'shadigan ulushi» motivini uchinchi darajali sabab sifatida qayd etishgan. Tanlov sababi sifatida ushbu toifa sinaluvchilarni tevarak-atrofdagi va Andijon viloyati ravnaqiga bo'lgan yo'nalganligini alohida e'tirof etish mumkin.

Tadqiqotning ushbu bosqichida biz respondentlarga V.V. Sinyavskiy va V.A. Fedoroshinlar tomonidan ishlab chiqilgan, mahalliy muhitga V.M. Karimova moslashtirgan «Kommunikativ va tashkilotchilik qobiliyatlarini aniqlash» (KOS-2) metodikasi bilan murojaat qildik. Mazkur metodika natijalari bizga xotin-qizlarning ijtimoiy-psixologik ustanovkalarini aniqlovchi sifatlar, tevarak-atrofdagilar bilan ishchanlik muloqotini o'rnatish va bunda tashabbuskorlikni namoyon qila olish darajalarini tushuntirishda qo'l keldi.

Professional karyeraga erishgan xotin-qizlarda kommunikativ va tashkilotchilik qobiliyatlarining namoyon bo'lishi ko'rsatkichlarini tahliliga ko'ra, sinaluvchilarning 12 foizi kommunikativ va 10 foizi tashkiliy faoliyatga moyilliklarining juda past darajada namoyon qilishdi. Karyerani maqsad qilgan talaba qizlarda esa bu ko'rsatkich mos ravishda 1,4 foiz va 1,4 foizni tashkil etdi (3.5-jadvalga qarang). Ikkinchi toifa sinaluvchilarimiz orasidan faqat 1 nafarida kommunikativ va (yoki) tashkilotchilik qobiliyatlarining past darajada namoyon bo'lishini, odatda rejalashtirilgan professional karyera yo'nalishining turiga, ya'ni ilmiy tadqiqot borasida tashkil etilishi maqsad qilingan «kasbiy xususiyatlar» orqali tushuntirish mumkin. Sababi, ilmiy izlanish yuzasidan har bir qabul qilinadigan qaror ko'pchilikning tanlovi asosida bo'lishi, sinaluvchi faoliyatidagi xatoliklarni kamaytiradi.

Karyeraga erishgan xotin-qizlar orasidan 4 foiz sinaluvchida professional faoliyatda muhim sanalgan kommunikativ qobiliyat va 2 foiz respondentda tashkiliy mayllarning rivojlanishi o'rtacha darajadan past darajada ekanligi aniqlandi. Karyerani maqsad qilgan talaba qizlarimizda bu ko'rsatkich – mos ravishda – 7,0 foiz va 11,1 foizni tashkil qildi.

Ushbu ko'rsatkich, birinchi navbatda, respondentlarning tanlangan professional karyera yo'nalishidagi faoliyat kontekstida muloqotga kirishish motivatsiyasining kuchini hamda emotsional intellekti darajasining pastligidan dalolat beradi. Ikkinchidan, bu holat sinaluvchilarning faoliyatni tashkil etishda taym-menejmentga amal qilish darajasini keskin pasaytirib, rahbar va (yoki) xodimlar bilan aloqa o'rnatishlarida qiyinchilik tug'diradi. Uchinchidan esa natijalar, sinaluvchilarda rejalashtirilgan professional karyera yo'nalishida tashabbuskorlikning past darajada namoyon bo'lishini ko'rsatib, bu o'z navbatida, xotin-qizlarda muhim boshqaruv qarorlarini qabul qilishda jur'at yetishmasligiga sabab bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullajanova D.S. Boshqaruvda ayollar faolligining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari (Toshkent shahar tuman kengashlari misolida): Psixol. fan. bo'y. fal. dok-ri (PhD) ... dis-ya avtoreferati: 19.00.05. – Toshkent: O'zMU, 2020. – 48 b.
2. Abdullajanova D.S. O'zbekistonda boshqaruv kadrlari zaxirasini samarali shakllantirishning ijtimoiy-psixologik omillar: Psixol. fan. dok-ri (DSc) ... dis-ya: 19.00.05. – Toshkent: O'zMU, 2023. – 229 b.
3. Abdullayev B.A. Boshqaruv kadrlarini saralashning ijtimoiy-psixologik mezonlari: Psixol. fan. bo'y. fal. dok-ri (PhD) ... dis-ya. – Toshkent:

Reminder! — “Global congress on educational research and future skills” The authors bear personal responsibility for the accuracy of the figures and data in the articles and lesson plans included in the international scientific and methodological journal, as well as for the correctness of the cited quotations.

An international conference is a scientific gathering attended by researchers, scientists, and specialists from various countries. Participants present their scientific work, research results, and new ideas. During the conference, lectures, discussions, seminars, and experience-sharing sessions are held.

Chief Editor:

Dr. Shashi Babubhai

Assistant Editor:

Rita Pathak

Editorial team:

Vikas Mishra

Sayna Trivedi

Ayesha Asif

Vidya Shankar

© «WGlobal conferences», 2026

© London, Great Britain, 2026

